

Маннопова Муаззам Султонбековна- Фарғона давлат университети, катта ўқитувчи
Абдуллаева Шахноза Эсоновна- Фарғона давлат университети, ўқитувчи

Основные направления развития и управления плодоовощными кластерами

Аннотация: В статье рассматривается роль плодоовощных кластеров в развитии предпринимательства в аграрном секторе экономики, рекомендации по совершенствованию механизмов управления плодоовощными кластерами.

Ключевые слова: предпринимательство, кластер, регион, развитие, производство, переработка, плодоовощная продукция, мировой рынок, зарубежный опыт.

Мева-сабзавотчилик кластерларини ривожлантириш ва уларни бошқаришнинг асосий йўналишлари

Аннотация: Мақолада иқтисодиётнинг қишлоқ хўжалиги соҳасида мева-сабзавотчилик кластерларининг тадбиркорликни ривожлантириш сифатидаги аҳамияти, мева – сабзавот кластерларини бошқариш механизмларини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ёритилган.

Калит сўзлар: тадбиркорлик, кластер, минтақа, ривожланиш, ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, мева – сабзавот, жаҳон бозори, хорижий тажриба

Main directions of development and management of fruit and vegetable clusters

Annotation: The article discusses the role of fruit and vegetable clusters in the development of entrepreneurship in the agricultural sector of the economy, recommendations for improving the management mechanisms of fruit and vegetable clusters.

Keywords: entrepreneurship, cluster, region, development, production, processing, fruits and vegetables, world market, foreign experience.

Ўзбекистон иқтисодиётида амалга оширилаётган тизимли ислохотлар замирида тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга доир чора-тадбирлар муҳим аҳамиятга эга. Мазкур ислохотлар таъсирида бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни; ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши, аҳоли бандлиги таъминлаш билан бирга, иқтисодиётнинг тармоқ ва соҳаларида чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш жараёнларидаги фаол иштироки орқали намоён бўлмоқда. Қолаверса тадбиркорлик фаолиятининг қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳам фаол ривожлантириш ушбу соҳадаги маҳсулотларни етиштириш, қайта ишлаш ва

истеъмолчига етказишга катта таъсир кўрсатади. Айниқса қишлоқ хўжалигида мева-сабзавотчилик маҳсулотларини етиштириш ва маҳсулотларни экспорт қилишда яхши натижаларга эришилмоқда. Бугунги кунда республикамизда етиштирилаётган **80 турдан** ортиқ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари дунёнинг **66 та** мамлакатига экспорт қилинмоқда. Бунда, мева-сабзавотлар ва дуккакли маҳсулотларнинг экспорт ҳажми **2016 йилдан 2021 йилга қадар қарийб 2 баробарга** ошган. Қолаверса, Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2022 йилнинг январь-февраль ойларида **Ўзбекистон 114 млн долларлик мева ва сабзавотлар экспорт қилган.** Ўзбекистон 2022 йилнинг дастлабки 2 ойида энг кўп мева ва сабзавот маҳсулотларини экспорт қилган давлатлар: **Қозоғистон – 67,5** минг тонна, **Россия – 29,5** минг тонна, **Хитой – 16,6** минг тонна, **Қирғизистон – 14** минг тонна, **Афғонистон – 6,8** минг тонна, **Покистон – 3,3** минг тонна, **Украина – 3,3** минг тонна, **Туркия – 3,2** минг тонна, **Эрон – 2,5** минг тонна, **Озарбайжон – 2,4** минг тонна, **Беларусь Республикаси – 2,2** минг тонна, Бирлашган Араб Амирликлари – 1,4 минг тонна, **Германия – 553** тонна, **АҚШ – 386** тоннани ташкил қилган. Юқоридаги натижаларга эришиш мақсадида, мева-сабзавот ва узумчиликда экспорт ҳажмини ошириш, фойдаланишдан чиққан ва лалми ерларни ўзлаштириш, пахта, ғалладан қисқартирилаётган майдонларга экспортбоп қишлоқ хўжалиги экинлари экишни кўпайтириш мақсадида, қолаверса, соҳада тадбиркорлик фаолиятини кенг йўлга қўйиш мақсадида барча тармоқларда ишлаб чиқаришнинг янги - кластер ва кооператив усуллари йўлга қўйилмоқда. Бу борада Давлатимиз раҳбарининг 2019 йил 23 октябрдаги фармони билан Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси қабул қилиниб, унга кўра мева-сабзавот кластерлари ташкил этилмоқда.

Асосан шу кунгача Ўзбекистон Республикасида 150 ортиқ мева-сабзавотчилик кластерлари ташкил этилган бўлиб, ушбу мева-сабзавотчилик кластерлари ихтиёрида қуввати 1 миллион тонна бўлган 75 та қайта ишлаш корхонаси, 1200 тага яқин замонавий қишлоқ хўжалиги техникалари мавжуд. Улар шу кунга қадар 40 минг гектар боғ ва 20 минг гектарга яқин токзорлар барпо этди. Бу эса иқтисодиётимизнинг қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш ва соҳага бозор механизмларини жорий этиш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилаётганлигидан далолат беради. Албатта, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчиларнинг кластер ва кооперативларга бириккан ҳолда хом-ашёни қайта ишлаш натижасида тайёрланган маҳсулотларни дунё бозорларига етказиб бериш даражаси ошмоқда. Мисол учун, 2020 йилда 1,5 миллион тонна ёки қиймати 1,1 миллиард долларга тенг бўлган 60 турдан ортиқ мева-сабзавот маҳсулотлари дунёнинг 65 та мамлакатига экспорт қилинди. Бунда мева-сабзавотчилик ҳамда томорқа хизмати кластерларининг ўрни биқийсдир. Лекин юқоридаги натижалар билан бирга жаҳон бозорида мева-сабзавот маҳсулотлари савдоси 205 миллиард долларни ташкил этган бир пайтда, мамлакатимизнинг улуши бир фоизга ҳам етмаётганлиги, ушбу соҳада янаям кўпроқ вазифаларни амалга оширишни талаб этади. Шу боис соҳага хорижий инновацион тажрибаларни жорий этиш, ноанъанавий экспортбоп мева-сабзавот маҳсулотлари етиштиришни кўпайтириш орқали жорий йилда мева-сабзавот экспортини 2,5 миллиард долларга, 2023 йилга қадар эса бу

кўрсаткични 5 миллиард долларга етказиш мўлжалланмоқда. Бунинг учун эса, Испания, Нидерландия, Польша, Греция, Туркия, Россия, Хитой, Жанубий Корея, Вьетнам, Индонезия каби давлатларнинг энг илғор тажрибалари кенг қўлланилмоқда. Айни шу йўсинда фаолият юритаётган субъектлар амалиётда қўллаётган янгиликлар, қўлга киритаётган ютуқлар таҳлили кластерлар соҳада туб ўзгаришлар ясаб, уни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишига ишонч уйғотмоқда. Шу билан бирга мева-сабзавотчилик кластерларининг фаолиятини янгиликлар асосида ташкил қилиш талаб этилади. Асосан, бу агрокластернинг фаолиятида қуйидагича олиб борилмоқда:

-мева-сабзавот етиштириш бўйича илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш асосида улардан ҳудудий шароитларда кенг фойдаланиш ҳамда мева-сабзавотчилик соҳасига кластер тизимини жорий қилишда хорижий мутахассисларни жалб қилиш;

-ташқи бозор талабига тўлиқ жавоб берадиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, истиқболда уларнинг селекцияси ва уруғчилигини мамлакатимизда ўзлаштириш ва ривожлантириш;

-серҳосил мева-сабзавот экинларини экиш, маҳсулот етиштириш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотиш жараёнини тўлиқ қамраб олувчи тизимни, шунингдек замонавий инновацион, ресурс тежайдиган технологияларни мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш жараёнига жорий қилиш ва фитосанитария қоидаларига риоя қилишдан иборатдир.

Мева-сабзавотчилик кластерларида бошқарув услуги, унинг мезонлари ва тузилмасини тўғри ташкил этилиши натижасида мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш соҳасини ривожлантириш, замонавий омборхоналар барпо этиш, маҳсулот етиштиришда тежамкор технологиялардан кенг фойдаланиш, етиштирилган маҳсулотлар нобудгарчилигининг олдини олиш ва сифатининг бузилишини камайтириш орқали фермер хўжаликларига ва хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарига катта миқдорда фойда олиш имконияти яратилиши билан биргаликда, аҳолининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати яхшиланади ва даромадининг ошишига имкон яратилади. Шу билан бирга қишлоқ хўжалигида самарали бошқарув тизимининг ташкил этилиши кластерларни ривожлантириш билан бир қаторда, соҳадаги мавжуд камчиликларни тўлиқ бартараф этишга ёрдам беради.. Бошқарувни тўғри ташкил этиш ва уни назорат қилиш бўйича ҳар бир вилоятда қишлоқ хўжалик бошқармалари мавжуд бўлиб, кластерлар билан ҳамкорликда иш олиб бориши йўлга қўйилган. Мева-сабзавотчилик кластерларни бошқаришда муҳим функцияларидан бири ҳисобланган режалаштиришнинг асосий ва энг муҳим босқичларидан бири кластерларнинг мақсадларини танлашдир. Шунинг таъкидлаб ўтиш зарурки, кластерлар кўп бўғинли тизимларда кенг ифодаланган мақсадларга эга бўладилар. Мева-сабзавотчилик кластернинг асосий, умумий мақсади унинг вазифасида белгиланади. Вазифа кластернинг вазиятини батафсил ифодалайди ҳамда ҳар бир ташкилий босқичларда мақсад ва стратегияларга эришиш йўлларини белгилаб беради. Кластерларнинг мақсадларига мос равишда уларнинг структураси тузилади. Ҳар бир мева-сабзавотчилик кластер ички имкониятларидан келиб чиққан ҳолда структурани тузади ва структурадаги ҳар бир бўлим ва структуравий тузилмалар кластер мақсадини амалга оширишга ўз ҳиссасини қўшади. Умуман

олганда, бошқарув тузилмасини замонавий шаклини ишлаб чиқиш ҳозирги кундаги бошқарувнинг асосий мезонларидан бўлиб ҳисобланади. Олиб борган тадқиқотларимиз натижасида мева-сабзавотчилик кластерларини замонавий бошқариш механизмини такомиллаштиришда ташкилий-иқтисодий жиҳатларига ҳам алоҳида эътибор қаратиш лозим бўлади. Шу боисдан, кластерларнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини ривожлантиришда қуйидаги тавсияларни бериш мақсадга мувофиқдир:

- барча таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва уларнинг таъсир доирасини аниқ белгилаш;

- кластерлар фаолиятини жорий ва узоқ бўлган муддатларга режалаштиришни амалга ошириш, барча қатнашчилар ўртасидаги энг мақбул иқтисодий муносабатларни ўрнатиш ва бунда уларнинг тўла хўжалик ва ҳуқуқий мустақиллиги сақланиб қолишига эришиш;

- кластер таркибига кирувчи бўлинмалар ва ташкилотлар ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни тўғри йўлга қўйиш ва уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўлиқ инобатга олиниб, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чораларини кўриш;

- мева-сабзавотчилик кластерларни ривожланишини таъминлаш учун ўзаро самарали тақсимот муносабатларини ўрнатиш, истикболларини ҳисобга олиш, шу билан биргаликда, кластер таркибидаги иқтисодий субъектларнинг қизиқишларини ҳам инобатга олиш;

- мева-сабзавотчилик кластеридаги субъектлар ўртасидаги шартномавий муносабатларни тўғри йўлга қўйиш ва бунда ҳар бир томоннинг қўшадиган ҳиссасини ва ривожланиш даражасини тўлиқ ҳисобга олишдан иборатдир. Шу билан бир қаторда, мева-сабзавотчилик кластерларини бошқаришнинг т а ш к и л и й - и қ т и с о д и й жиҳатларига ҳам алоҳида эътибор қаратиш лозимдир.

Х у л о с а қ и л а д и г а н бўлсак, мева-сабзавотчилик кластерларининг бошқарув механизмини тўғри йўлга қўйишда ўзаро муносабатларни ташкил этиш, ҳар бир кластер иштирокчиларининг ҳолатини баҳолаш ва ривожланишини ҳисобга олиш зарур бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. 2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармониغا 1-илова.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сон Фармони.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5853-сонли Фармони

3. Терешин Е.М. Володин В.М. Принципы кластерных объединений в российской экономике // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2011. – № 3. – С. 57–60.

4. Цихан, Т. В. Кластерная теория экономического развития // Теория и практика управления. - 2003. - №5. - С. 40.
5. Ю. Кутбитдинов. Обзор инновационных технологий и зарубежного опыта «умного» сельского хозяйства. Экономическое обозрение №3 (231) 2019.
6. М.С.Маннопова, Ш.Э.Абдуллаева. Ўзбекистонда кишлок хўжалигини диверсификациялаш жараёнида мева-сабзавот кластерларини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларини. Экономика и социум, №10(89)2021. 857-860.
7. GD Khalmatjanova, MS Mannopova. Priority Areas in Agricultural Development in the Republic of Uzbekistan. The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. №1.2021. 49-54.
8. Г.Д. Халматжанова, МС Маннопова. Развитие национальной экономики с учётом тенденций развития мировой экономики. МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ. Мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 27 май 2020 йил. 238-244.
9. М.С.Маннопова, И.М. Хасанов. Развитие инноваций-гарантия перспективной экономики. . МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ. Мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 27 май 2020 йил. 301-306.
10. М.С. Маннопова. Развитие кластеров в плодоовощном направлении в сельском хозяйстве и их функции. МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ. Мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 27 май 2020 йил. 320-324.
11. М.С. Маннопова. Основные проблемы в сфере переработки плодоовощной продукции в Республике Узбекистан. Образование и наука в России и за рубежом, №16. 2021. 175-180.
12. Маннопова М.С. Жаҳон мамлакатларида кишлок хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг самарали ёндошувлари. “New innovations in national education”. Vol.1, Issue 1., May(2022). 4-11.

13. М. С. Маннопова, Ш.Ш.Ашуров. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида мева-сабзавотчилик кластерларини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари. “New innovations in national education”. Vol.1, Issue 1., May(2022).12-17.